

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.

LEYLÂ VE MECNÛN'A NEVÂYÎ İLE FUZÛLÎ GÖZÜYLE BAKMAK

Günay Tulum*

Doktor Öğretim Üyesi. Anadolu Üniversitesi,
Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, gcelikelden
@anadolu.edu.tr, orcid: 0000-0003-3409-7341

Özet: Türk Edebiyatı'nın iki büyük ismi Alî Şîr Nevâyî ve Fuzûlî'nin “Leylâ vü Mecnûn” mesnevilerinde Kays ve Leylâ'yı nasıl kurguladıkları Erich Fromm'un “Sevme Sanatı” eserindeki sevgi bileşenleri dikkate alınarak incelenmiş ve Kays'ın Öz Sorgulaması ile Leylâ'nın Gerçeklerle İmtihani başlıklarından sonra varılan sonuçlar sıralanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Leylâ ve Mecnûn, Fuzûlî, Alî Şîr Nevâyî, Erich Fromm, sevgi, varoluş.

FUZULIY VA NAVOIY KO'ZI BILAN “LAYLO VA MAJNUN”GA NAZAR TASHLASH

Annotatsiya: Turk adabiyotining ikki buyuk adibi — Alisher Navoiy hamda Fuzuliyning “Laylo va Majnun” dostonlarida Qays va Layloni qanday tasvirlaganlari Erich Fromning “Sevish san'ati” asaridagi ishq komponentlari bilan qiyosiy tahlil qilindi. Qaysning o'z-o'zini so'roqlashi hamda Layloning Haqiqat bilan sinalishi bo'limlaridan olingan xulosalar sanab o'tilgan.

Kalit so'zlar: Laylo va Majnun, Fuzuliy, Alisher Navoiy, Erich From, sevgi, borliq.

Giriş

Varlık ve varlığın adlandırılması ile başlayan felsefî sınıflandırmalar, insanın kendini varlık alanında gerçekleştirilmeye, kısacası varoluş sorununu

* Doktor Öğretim Üyesi. Anadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, gcelikelden@anadolu.edu.tr, orcid: 0000-0003-3409-7341

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

çözmeye yöneliktir. Bu durumda insan, varlık sorununa küçük bir âlem olarak tarif edilebilen kendi varlığı aracılığıyla cevaplar arayacaktır. İşte Erich Fromm, bunun ancak sevgi değeri ile anlaşılabilceğine işaret edenlerdendir.

Erich Fromm'a göre sevgi “ilgi, sorumluluk, saygı ve bilgi”den oluşan bir bütündür (2000: 31). *Öyleyse sevmek edilen bir duygu değil, bir eylemdir.* İlgi, sevginin sorumluluk unsurunu açığa çıkarır. Sorumlu olma tamamıyla irâdî bir edimdir (2000: 32). Saygı, bir insanı olduğu gibi görebilme yetisini, onu özgün bireyselliği içinde fark edebilmeyi belirtir. Saygı ancak özgürlüğün temelleri üzerinde var olabilir ve sevgi özgürlüğün çocuğudur. İlgi ve saygı, bilgi tarafından yönlendirilmezse kör kalır (2000: 33). *Kısacası sevgi, etken bir yapıdadır.* Sevgi aynı zamanda kişinin içinde yaşadığı toplum yapısına doğrudan bağlıdır (2000: 78). Diğer bir deyişle, *sevginin toplumsal bir kodlaması vardır.*

Edebiyat tarihinde müstesna yerlere sahip Alî Şîr Nevâyî ile Fuzûlî'nin Kays ile Leylâ arasındaki sevgiyi Fromm'un sevgi kuramına dair söyledikleri dâhilinde ne kadar var edebildikleri merak edilmiştir. Söz konusu mesneviler için Ülkü Çelik (1996) ve Muhammed Nur Doğan (2010)'ın çalışmalarındaki beyit numaraları esas alınmış ve beyitler dipnotlara yazılırken Alî Şîr Nevâyî için N, Fuzûlî için F kısaltmaları kullanılmıştır.

I.Kurgu olarak Batı edebiyatındaki roman türünden önceki anlatı türlerinden olan romanslara ve Türk sözlü geleneğindeki âşık hikâyelerine benzeyen çift kahramanlı aşk mesnevilerinde hikâye, dört ana bölümden oluşur: Kahramanların âşık olması, sevgililerin ayrı düşmesi, sevgililerin birbirlerine kavuşabilmek uğruna girdikleri mücadeleler, evlilik ya da ölümle bitiş (Moran 1994: 29). Buna göre her iki mesnevide Kays ile Leylâ'nın birbirlerine âşık olmaları, aşklarının duyulmasıyla kahramanların birbirlerinden uzaklaştırılmaları,

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

kahramanların ayrılık karşında yaptıkları ve önce Leylâ, sonra da Mecnûn'un ölümü bu dört ana bölümü meydana getirir.

Leylâ ile Mecnûn hikâyesi, VII. yy.'dan itibaren söylenegelen bir Arap çöl efsanesidir. Fars ve Türk edebiyatlarında da kendine yer bulan bu çöl menkıbesi, bedevî geleneklere uygun bir şekilde gelişir (Levend 1959:2, Doğan 2010:11). Bedevî ve yerleşik olmak üzere ikiye ayrılan Arap toplumunun temelini aynı atadan gelmiş fertlerden oluşan aile teşkil ederdi. Öyleyse kan bağına, nesebe bağı idareyi tanıyan, kapalı ve geleneksel hayat sürdüren Arap kabilelerinde şan ve zenginlik çöldeki hâkimiyetlerini sağlardı. Bedevî canını ve malını ancak kabilesiyle korur; kabilesi dışında otorite tanımazdı (Özaydın 1991: 321). Her iki eserde de Kays ve Leylâ farklı kabilelerden olup, aralarında kan bağı yoktur¹. Nevâyî'de Kays'ın hocasının kabilesindeki bir okula gönderilmesi, Nevfel'le savaştıktan sonra Leylâ'nın kabilesinin başka bir yere göçmesi; her iki eserde okulda başlayan muhabbetlerinin duyulmasıyla Leylâ'nın eve kapatılması gibi motifler bu durumun göstergelerindedir. Öyleyse Kays ve Leylâ'nın kavuşmaları baştan imkânsızdır.

Kays ve Leylâ okulda âşık olurlar. Okul, onlar için her iki şairde konuşmadan dahi anlaşabildikleri bir mekândır. Nevâyî'de Leylâ'nın hasta olması, iyileşip okula dönmesi, hocanın çocukları mutlu görüp serbest bırakması, Kays'ın ağlamalarıyla kendini belli etmesi gibi detaylar² Fuzûlî'de bulunmaz.

¹ N: Üstâdka kılmak anı teslîm/ tâ kılğay anga ulûm u talim 728, yok erdi kabilelerde mekteb/bu mektebdin okurga enseb 729; F: Kim hayl-i Arabda bir cevan-merd/Cemi'iyet-i izz ü câh ile ferd 477, Emrine Arab mutî' ü münkâd/ Geh Basra makâmı gâh Bağdâd 479, Bir buk'ada olmayup karârı/Gezmekde geçerdi rüzgârı 480, K'ey kadr ile kible-i kabâil/Senden kamunun murâdı hâsıl 1038.

² N: Leylî demey ol büt-i perî-zâd/bir âriza birle erdi nâ-şâd 742, mekteb sarı cilve eyledi sâz/baştın ayagığa hüsn ile nâz 791, kim seyr ile kõngli hurrem olğay/hem dersleriga hem-dem olğay 792, hurrem kõrüp anı Ferruh üstâd/kılğay barı servlerni âzâd 793.

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMİY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.

Aşklarının gizli kalmamasıyla kınama ve ayıplamalar ayrılık sürecini başlatır³. Burası ilginçtir; çünkü *sevgi âdeta suçla eş tutulmaktadır ve kahramanlar birbirlerini sevmeye çalışarak toplum için kodlama dışı kalmışlardır*.

Kays'ın Öz Sorgulaması

Nevâyî'de 640. beyitten itibaren metne dahil olan, zatındaki aşk bilgisiyle yokluk meclisinden kurtulup, varlık beşiğine konan Kays, aşk dadısıyla büyütülmüştür. Fuzûlî'de 509. beyitten itibaren Kays'ın doğumuyla birlikte varlık, yoklukla tanımlanır⁴. Diğer bir ifadeyle *Tanrı'nın varlığına nispetle yokluk olan varlık, kendini anlama yoluna girmektedir*.

Hikâyelerin merkezinde Kays vardır. Kays'ın temel sorununun varoluşla alakalı olması, bu dünyanın gam merkezi olduğuna dair kabulü, hâl diliyle konuşması⁵, güzelliğe meyletmesi⁶, aşkın yetiştirici ve yardımcı rolü⁷, Leylâ'nın Kays'taki arayışın sıkıntısını çözecek sevginin nesnesi durumunda olması hangi yüzyılda yaşanırsa yaşansın bu güzergâhta sevginin çözüm sayıldığını gösterir. Kays'ın durumu, Tanpınar'ın da dediği gibi müşterek İslâmî kültürden gelen büyük hikâye geleneğinin insanı dış dünyasıyla birlikte inkâr etmesinin bir yansımasıdır (2007: 61).

Asıl kaynağından uzaklaşmış ruhun bu kaynağa hasreti ve ona erişmek için gidilecek yolun aranması şeklinde ilerleyen hikâyelerde Kays, vuslat fikri

³ N: Dehr etti sırrın âşkâre/yıglap tiledi gamıga çâre 926, bar erdi birisi derd-perrverd/fi'l-hâl sanemga boldı hemderd 927;F: Aşk olduğu yerde mahfî olmaz/Aşk içre olan karâr bulmaz 607, Aşk âteşine budur alâmet/Kim baş çeke şu'le-i melâmet 608

⁴ F: Ya'nî ki vücûd dâğ-ı gamdur/Âzâdelerün yeri ademdür 510

⁵ F: Olmışdı zebân-ı hâli gûyâ/ Söyledi ki ey cefâci dünyâ 512

⁶ N: Ot körse ki meyle tip nihânî/Işk oti tasavvur eylep anı 652, Bolmay gâfil demî gam u derd/Ulgaytiban anı derd-perrverd 653, Mehd içre tartıban figânlar/Efgânıda derddin nişânlar 654; F: Zâtında çü var idi mahabbet/Mahbûb görünce dutdı ülfet 541, Aşk idi ki oldı hüsne mâil/Hüsni ne bilürdi tfl-ı gâfil 542

⁷ F: Ey aşk garîb-i âlem oldum/Âvâre-i vâdi-i gam oldum 519, Tedbîr-i gam etmek olmaz oldı/Geldüm gerü getmek olmaz oldı 520, Senden dilerem meded ki dâim/Temkînüm ola senünle kâim 521

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

etrafında şevk ve hicran içinde kalır (Tanpınar 2007: 61). Kays ayrılık tutsağı olarak feryada başlar ve ortamından koparak toplum nezdinde mecnûn olur. Hatta Nevâyî’de Mecnûn, Leylâ’nın babasının Leylâ’yı öldüreceği haberi ile anne ve babasının ölüm haberlerini rüyasında alır ve Leylâ’nın ölüm döşeginde olduğunu da gaipten duyar. Bu, vahşi hayvanlarla dertleşmesi kadar olağanüstü bir durumdur. Ayrılıktan sonra Leylâ’nın mekânı eviyken, Mecnûn’un mekânı ise çöldür. Mecnûn, çölün değiştirdiği varlıktır. Tanpınar’a göre Mecnûn, Müslüman şarkın ezeli birlik rüyasının sembolüdür (2007: 157). *Kendi varlığına başından itibaren düşman olan Kays, artık gerçekten varlık yani yokluk yolundadır.* Bunu, kaderi olduğunu söyleyerek pekiştirir⁸. Divan şiirini özne-nesne paradigmasının radikal bir biçimde yok edilişi olarak gören Andrews, özne var olmadığında ötekinin yani sevgilinin de artık bir şey göstermeyeceğini söyler (2000:124). İşte hikâye ilerledikçe mecnûnlaşan Kays, Bilhassa Fuzûlî’de Leylâ’nın kendi muhayyilesinde sakladığı, aradığı Leylâ olmadığını anlar ve Leylâ’yı tanımaz⁹. Daha doğrusu Leylâ’yı sevebilmesi için Leylâ’nın cismine ihtiyacı kalmaz. Fuzûlî bu nedenle Mecnûn’un dilinden Leylâ’ya “Ger men men isem nesen sen ey yâr/V’er sen sen isen neyem men-i zâr” 2706 ve “Hayaliyle tesellidir gönül meyl-i visâl etmez/Gönülden taşra bir yâr olduğın âşık hayâl etmez” 2728 beyitlerini söyletmiştir.

Leylâ’nın Gerçeklerle İmtihanı

Hikâyelerde aşkın duyulmasıyla Leylâ eve ya da bir kaleye kapatılır. Hicretin ilk yy.’ında Emevî Halifelerinin egemenliği altında koyu bir Müslüman

⁸ N: Bu ışk otıga devâ mu bolgay/her kim tilese revâ mu bolgay 3442; F: Derd-i ezeli devâ bulur mı/Mihr-i ebedi fenâ bulur mı 1001

⁹ F: Akl olsa idi menümle hem-râh/ Ahvâlünden olur dum âgâh 2654

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENZIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

hayatı yaşayan çöl kızının duygularını açığa vurmaktan çekinmesi¹⁰, babasının buyruğuna uyması, daha atılgan davranmaması çok tabiidir (Levend 1959: 371). İlhan Genç, bunu “Fuzûlî, Leylâ'nın geleneğe karşı göstermesi gereken tepkisine yer vermez; çünkü Leylâ geleneğin âsi değil teslimiyetçi kızıdır” şeklinde yorumlar (2005: 158). Ancak *Leylâ, yokluk yolunda varlık verenin aşk olduğu bilincinden hareketle toplumun özgün yapısınca belirlenmiş sınırlarında candan bağlılığını sürdürme gayretindedir*¹¹. Nevâyî'de Leylâ'nın İbn-i Selâm'la evlendirileceğini duyması ve Mecnûn'un anne ve babasının ölüm haberlerini alıp, buna sebebiyet verdiğini düşünmesiyle hasta olması; her iki hikâyede Leylâ'nın İbn-i Selâm'la evlense de bu evlilikleri imkânsız hâle getirişi, hatta Nevâyî'de Nevfel'in kızının Mecnûn'la evlendirilse de başkasını sevdiğini söylemesi kadınların aşk için sergiledikleri direnişleridir. Üstelik Nevâyî'de Leylâ, hafakan illeti olan İbn-i Selâm'ın bayılmasıyla evlendikleri gece sahraya çıkmış ve Mecnûn'la karşılaşp geceyi birlikte geçirmiştir¹². Ahmet Ateş bunu, mecazi aşktan hakiki aşka geçiş unsurunun ortadan kalkması olarak yorumlasa (1997: 7/53) da Nevâyî, aşk tarifinde yazdığı manzumesinde hayattan ve kainatın yaratılışındaki maksadın dolayısıyla esas mutluluğun hakiki aşka olduğunu dile getirir¹³. Mehmet Kaplan “Leylâ içinde bulunduğu durumu bilen ve onu aşmak

¹⁰ F: Kız her niçe olsa yâra tâlib/Elbette gerek hayâsı gâlib 1769

¹¹ F: Cân eger çıhsa tenümden eser-i mihri ile/Eser-i mihri sağınman ki çihar cânımdan 721

¹² N: Tâ bir birige yetiştirler bat/kim kördi visâl beyle heyhat 2808, çün bir birisin tanıştılar cezm/rûh etti beden harîmidin azm 2809, yani beden oldı zâr-ı mecruh/maşûkî uşol beden ara rûh 2810, rûh-ı kudsî nüzul kıldı/hâkî ten ara hulûl kıldı 2811, Ekki güher orni boldı bir dürc/ekki kuyaş evci boldı bir burç 2812, bir sâgar ara tüşüp eki mül/bir gonçe ara bütüp eki gül 2813, bir cismde ekki rûh olup güm/bir göz arasında ekki merdüm 2814, çırmaştılar eylekim ten ü cân/yâ serv-i sehî vü 'ışk-ı bi-cân 2854, gâhî bu öpüp anıng ayagın/gâh ol islep munung sakağın 2855, bu gâh kılıp kolım kullâb/ol tenga saçı kibi urup tâb 2856, ol gâh tutup munung kolın tüz/geh sürtüben anga köz gehi yüz 2857

¹³ N: Bil songragı ışkını hakîki/kim devlet erür anıng refiki 3406, evvelgı vücüdün etse zâyil/çün bolsa ekinçisige mâyil 3407, Yok yok ki ikinci anı çekse/Könglike visâl tuhmın ekse 3408, Ol nev ketürse türkyâzi/kim kalmsa suret-i mecâzi 3409, Mazhardın körmeyin nişânî/mazharda özini tapsa fânî 3410, Maksûd budur hayâtdın bu/bel hilkat-i kâynâtdın bu 3411.

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

isteyen âşık bir genç kız tipi olarak gerçeğe daha yakındır.” demiştir (2007:141). Leylâ'nın her iki hikâyede de kavuşmanın olmayacağını anlayarak¹⁴ ümidini kesmesi¹⁵ ve aşk ile başlayıp gönlünce yaşayamadığı sevgiden ötürü yok olmayı istemesi yaşamaya odaklı bir canlının gerçekler karşısında sergilediği ferdi gayretinin son delilleridir¹⁶.

II. Fromm, sevgiyi varlık sorusuna verilmiş olgunlaşmış bir yanıt olarak kabul eder (2000: 25). Bu hikâyede daha ziyade aşk/ışık ve mahabbet kelimeleriyle izlediğimiz sevgi kavramı, esas varlığın yokluk olduğu noktasından hareket eden Kays ve toplumun kurallarını kendince zorlayarak, “ben varım” diyen Leylâ için de önemli bir araç sayılmıştır. Aşkın ayrılık getireceği düşüncesinden ötürü¹⁷ ise hikâye Kays ile Leylâ'nın kavuşma mücadelesine dayanan bir sevgi pratiğine dönüşmüştür.

Fromm'un sevgi tanımında görülen “ilgi, sorumluluk, saygı ve bilgi” her iki kahramanın da ellerinden geldiğince emek harcadıkları unsurlardır. O, bu unsurlardan ötürü sevmenin edilen bir duygu değil etken bir ilgi olduğunu da belirtir (2000: 27). Hem Kays hem de Leylâ bu etken ilgiyi, ortak yaşamın birliği diye çevrelerince diretilen olgunlaşmamış sevgi biçimlerinden kendilerini saklayarak göstermişlerdir. Kays toplumdan uzaklaşıp kendine çölde yepyeni bir dünya yaratmış; Leylâ, ev hapsinde sadece kendi olabildiği yalnızlığını tercih

¹⁴ F: Tahkîk ile bildi bu hisâbı/Kim yoh şererinde şu'le tâbî 1417, Elbette belâ vü derdi gerdûn/Mecnûn'a verüpdür andan efzûn 1418, Hâlâ mana rûşen oldı hâlûn/Mi'râc-ı hakikat-i kemâlûn 2747

¹⁵ F: Kim vasıldan olmayup tesellî/ Mecnûn'dan olanda dûr Leylî 2822, Kesmişdi ta'allukın cihandan/ Kat'-ı nazar eylemişdi cândan 2823

¹⁶ F: Setr-i ten edem adem hicâbın/Ruhsâra çekem fenâ nikâbın 2763, Tâ hüsn-i ruhum ki istemez yâr/Olmaya nasîb çeşm-i agyâr 2764, Hüsnümde çü yoh kabûl-i âşık/Noksân ile olmagum ne lâyük 2766

¹⁷ F: Ger hem-nefes etse iki yârı/Bir yere getürse iki zârı 729, Elbette sebep salup araya/Anları esîr eder belâya 730, Bi'llâh ne yamandur âşinâlığ/Çün vâki' olur yine cüdâlığ 731

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

etmiş ve her ikisi de canlı ya da cansız varlıklara her fırsatta hâllerini arz etmişlerdir. Aynı zamanda onların bu durumu Fromm’un sevmeyi yalnız kalabilme becerisine bağlamasıyla (2000: 101) da uyumludur; çünkü karakterler, hem topluma hem de kültüre rağmen ben duygusuna ulaşıp, kendi dünyalarının yaratıcısı olmuşlardır.

Kays’ın çölü ve Leylâ’nın evi aynı zamanda onların özgürlük alanlarıdır. Fromm’a göre sevmeye, sadece özgür olduğunda yaşanılabilirliğine göre (2000: 33), Kays ve Leylâ’nın her şeye rağmen sevmeye çalıştıkları söylenebilir. Üstelik sevgi insanın dış dünya ile ilişki kurmasını sağlayan ve dış dünyayı gerçekten kendine ait bir şey hâline getiren kendi gücüdür (Fromm 1998: 25). Onlar da dünyayı birbirlerinin yaşadığını bildikçe kendilerine ait hissederler. Bunun kanıtı Leylâ’nın ölümünden sonra Fuzûlî’nin Mecnûn’a söyledikleridir:

“Âlem hoş idi ki var idi yâr/Çün yâr yoh olmasun ne kim var” 2970, “Kurtar meni ıztırâb-ı gamdan/Ver müjde vücûduma ademden” 2973, “Yâ Rab mana cism ü cân gerekmez/Cânânumsuz cihân gerekmez” 2979

Tanpınar bunu, örneği devam ettirilmemiş ferdiyetin başlangıç isyanı olarak açıklar ve bunun esere psikolojik kımıldanış kattığından eserin gelenek dışı kaldığını belirtir (2007: 62). Birol Emil buna “geleneğe karşı şaşkıncı, modern ve karışık bir isyandır” (1997: 475) diyerek Leylâ ile Mecnûn’u “hem kendi çağlarının aşk kahramanları hem de bugünün ve yarının âşıkları” olarak nitelemiştir (1997: 504).

Sonuç

1. Hem Nevâyî hem Fuzûlî’de Kays ve Leylâ, ayrı kabilelerden olmaları hasebiyle kavuşmaları imkânsız iki hikâye kahramanıdır.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

2. Okulda tanışan Kays ve Leylâ'ya Nevâyî, Leylâ'nın hasta olup okula gelememesiyle ilk ayrılıklarını tattırmış, böylece onlara aşklarını anlamak için dramatik bir fırsat da yaratmıştır.

3. Leylâ ve Mecnûn, her iki şairde mecazi ve hakiki aşkın metaforlarıdır.

4. Nevâyî'de Kays ve Leylâ gerek sitemlerini dile getirdikleri mektuplaşmaları gerekse bir geceyi bir arada geçirmeleriyle Fuzûlî'ye göre beşerî hayatın görüntülerini sunan daha realist bir bakış açısıyla kaleme alındıklarını gösterir.

5. Kays ve Leylâ'nın sevgi pratiklerine Erich Fromm'un sevgi tanımından bakıldığında ise şunlar söylenebilir:

5.1. Sevginin “ilgi, sorumluluk, saygı ve bilgi” bileşenlerinin tamamı her iki karakterde de mevcuttur; ancak Fuzûlî tamamen varlığın tasavvufî yorumu üzerinden giderken, Nevâyî dünyevi aşkı da atlamamıştır.

5.2. Karakterler birbirlerini her türlü engele rağmen kendi yollarında ayrı ayrı sevmiştir. Dolayısıyla Kays ve Leylâ “kavuşabilselerdi nasıl severlerdi, kavuşabilselerdi onları konuşuyor olur muyduk?” gibi sorular da yanıtız kalmıştır.

6. Fromm, sevgiye ilişkin kuramların aslında insanlığın varoluş teorileriyle birlikte düşünülmesi gerektiğini söyler. Keza Klasik Türk Edebiyatı'ndaki genel kabule göre varlığın meydana gelmesi, mutlak varlığın yani Tanrı'nın kendine ve kendi güzelliğine karşı olan sevgisine bağlanmıştır. Öyleyse kökünü ve kalıcılığını yokluktan alan kişi, varlığını da ancak yoklukla ispat edebilecektir. İşte bu mistik güzergâhta Kays ve Leylâ'nın sevgi pratikleri de yok oluşlarının yoluyla vücut bulmalarını sağlamıştır, denebilir.

KAYNAKÇA

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.

1. ANDREWS, Walter G., 2000, (Çev. Mehmet Moralı, Semih Sökmen), “Yabancılaşmış Ben'in Şarkısı-Guattari, Deleuze ve Osmanlı Divan Şiirinde Özne'nin Lirik Kod Çözümü.” 39. Sayı, *Defter Dergisi*.
2. Ateş, Ahmet, 1997. “Leylâ ile Mecnûn”. İslam Ansiklopedisi. 7. C., MEB, 49-55.
3. Çelik, Ülkü (1996). Alî Şîr Nevâyî-Leylî vü Mecnûn. Ankara: TDK Yayınları.
4. DOĞAN Muhammed Nur 2010, *Fuzuli, Leylâ ve Mecnun-Metin, Düzyazıya Çeviri, Notlar ve Açıklamalar-*, 6. Baskı, Yelkenli Yayınevi, İstanbul.
5. EMİL, Birol, 1997, “Leyla ve Mecnun'da Beşeri Duygular”. *Türk Kültür ve Edebiyatından Şahsiyetler 2*, Akçağ Yayınları, Ankara.
6. FROMM, Erich, 1998, (Çev. Ayda Yörükân), *Man for Himself/Erdem ve Mutluluk*, Türkiye İş Bankası Yayınları, Ankara.
7. FROMM, Erich, 2000, (Çev. İştan Gündüz), *The Art of Loving/ Sevmeye Sanatı*. 11. Basım, Say Yayınları, İstanbul.
8. FROMM, Erich. 1967. *The Art of Loving*, Unwin Books, London.
9. GENÇ, İlhan, 2005, *Leylâ ile Mecnun'un İki Şairi Fuzuli ve Sezai Karakoç (Fuzuli ve Sezai Karakoç'un Leylâ ve/ile Mecnun Eserleri Üzerine Bir Karşılaştırma)*, Şule Yayınları, İstanbul.
10. KAPLAN, Mehmet, 2007, *Türk Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar 3-Tip Tahlilleri-*, 7. Baskı, Dergâh Yayınları, İstanbul.
11. LEVEND, Agah Sırrı, 1959. *Arap, Fars ve Türk Edebiyatlarında Leylâ ve Mecnun Hikâyesi*. TTK Yayınları, Ankara.
12. MORAN, Berna, 1994, *Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış 1*, İletişim Yayınları, İstanbul.
13. ÖZAYDIN, Abdülkerim, 1991. “Arap”. İslam Ansiklopedisi. 3. C., TDV Yayınevi, İstanbul, 321-324.
14. PARLATIR, İsmail, Nevzat Gözaydın, Hamza Zülfikar vd. 1998, *Türkçe Sözlük*, 2. Cilt, TDK Yayınları, Ankara.
15. TANPINAR, Ahmet Hamdi, 2007, (Haz. Zeynep Kerman), “Fuzuli'ye Dair”, “Romana ve Romancıya Dair Notlar I”, “Romana ve Romancıya Dair Notlar I”, *Edebiyat Üzerine Makaleler*, 8. Baskı, Dergâh Yayınları, İstanbul.